

НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ПРИ КРУЧЕННІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ З НОРМАЛЬНИМИ ТРІЩИНАМИ

Азізов Т.Н.

докт. техн. наук, проф.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

Умань, Україна

Кочкар'єв Д.В.

докт. техн. наук, проф.

Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна

TORSIONAL STRENGTH OF REINFORCED CONCRETE ELEMENTS WITH NORMAL CRACKS

Azizov T.

Professor, DSc

PavloTychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine

Kochkarev D.

Professor, DSc

National University of Water and Environment Engineering, Rivne, Ukraine

АНОТАЦІЯ

Наведено методику визначення міцності при крученні поперечного перерізу залізобетонного елемента за наявності нормальних тріщин. При цьому враховані напруження від чистого кручення ділянки бетону без тріщин та від зсуву цієї ділянки при повороті відносно центру жорсткості перерізу. Методика дозволяє визначити граничне значення нагельної сили в арматурі без залучення умов деформацій у цій арматурі.

ABSTRACT

A method for determining the torsional strength of a cross-section of a reinforced concrete element in the presence of normal cracks is presented. Stresses from pure torsion and from shear during rotation relative to the center of rigidity are taken into account. The technique makes it possible to determine the boundary value of the dowel force in reinforcement without involving the conditions of deformation in this reinforcement.

Ключові слова: кручення, нормальна тріщина, дотичні напруження, міцність при крученні, крутильна жорсткість.

Keywords: torsion, normal crack, shear stress, torsional strength, torsional rigidity.

Аналіз досліджень і постановка задачі.

Відомо, що сприйняття зусиль в просторових залізобетонних системах суттєво залежить від їх міцності і жорсткості при згині та крученні [16-18]. Відомо також, що при розгляданні питання міцності та жорсткості залізобетонних елементів при крученні практично завжди передбачається наявність спіральних тріщин [5-8, 13-15]. Як показано в роботах авторів [2, 3], нормальні тріщини також суттєво впливають як на міцність, так і жорсткість залізобетонних елементів при крученні. В цих роботах запропоновані різні методики визначення жорсткості при крученні залізобетонних елементів з нормальними тріщинами і показано, що найскладнішим завданням в цьому питанні є правильне визначення нагельної сили в поздовжній арматурі.

Існують методики, в яких переміщення арматури від сили, прикладеної перпендикулярно, залежить від діаметра арматури та модуля пружності бетону [16, 17]. Але це переміщення суттєво залежить і від багатьох інших факторів, таких, як захисний шар бетону, наявність поперечної арматури тощо [9]. В документі [4] приведена формула визначення максимальної поперечної сили, яку спроможна прийняти арматура. При цьому вже врахована наявність захисного шару, а також напруження в арматурі від осової сили. Однак і тут не врахований вплив поперечної арматури, її діаметру, кроку,

відстані до нормальної тріщини, що розглядається.

Для врахування всіх факторів, що впливають, на деформативність і міцність поздовжньої арматури при дії сили, прикладеної перпендикулярно її осі, слід було б провести широкомасштабний комплекс експериментальних досліджень. Але зважаючи на кількість факторів, що описані вище, це б вимагало дуже велику кількість експериментальних зразків.

Експериментальні дослідження [16-18] показують, що руйнування залізобетонних елементів з нормальними тріщинами при дії крутного моменту в переважній кількості випадків відбувається не від сколювання поздовжньої арматури, а від руйнування саме стиснутої (від згину) зони бетону. Тому рішення задачі визначення несучої спроможності поперечного перерізу з нормальною тріщиною при дії крутного моменту можна розглянути з точки зору визначення максимального крутного моменту від втрати міцності стиснутої зони бетону.

З огляду на вищесказане **метою цієї статі** є розроблення методики визначення несучої здатності залізобетонного елемента з нормальною тріщиною за дії крутного моменту.

Викладення основного матеріалу.

Розглянемо поперечний переріз залізобетонного елемента з нормальною тріщиною з одиночною арматурою (суть запропонованої методики від

наявності декількох арматурних стрижнів не змінюється). Схема поперечного перерізу приведена на рис. 1.

Рис.1. Поперечний переріз елемента з нормальною тріщиною

На рис. 1 через h , і d позначені відповідно висота стиснутої (від згину) зони і відстань від центру ваги арматури до верхньої грані елемента. Як було сказано в роботі [1] поворот поперечного перерізу відбувається відносно центру кручення C , відстань до якого x_c легко визначити, знаючи механічні характеристики бетону та арматури. При цьому зовнішній крутний момент M сприймається крутним моментом M_t від чистого кручення стиснутої зони розмірами $b \times h$, а також опором зсуву стиснутої зони при повороті відносно центру кручення C . На початку крутний момент, який сприймається за рахунок чистого кручення визначається за відомою формулою [10]

$$M_t = \theta(GJ_c + GJ_s) \quad (1)$$

де GJ_c та GJ_s – крутильна жорсткість стиснутої зони бетону та арматури відповідно; θ – відносний кут закручування.

Зважаючи на те, що нелінійна робота бетону сприяє зменшенню модуля зсуву бетону, розрахунок слід проводити ітераційно змінюючи цей показник. При цьому положення центру жорсткості C також буде змінюватись.

Для розрахунку розіб'ємо стиснуту зону на елементарні прямокутники і прийемо систему координат за методикою [10] (рис. 2).

Рис. 2. Схема розбиття стиснутої зони для визначення напружень і модулів зсуву в елементах

Дотичні напруження в кожному i -тому елементі визначаються як сума напружень від чистого кручення відносно центру перерізу стиснутої зони і напружень від зсуву при повороті стиснутої зони відносно центру жорсткості C . Напруження від чистого кручення на кожній стадії ітерації визначаються за теорією кручення для прямокутного перерізу $b \times h$ [10]. Напруження зсуву визначаються за формулою:

$$\tau_{s,i} = \theta \cdot R_i \cdot G_i \quad (2)$$

де θ – відносний кут закручування; R_i – відстань від центру жорсткості до центру ваги i -того елемента (див. рис. 2); G_i – модуль зсуву i -того елемента на розглядуваній стадії ітерації.

В запропонованій методиці розрахунку прийняті наступні гіпотези, які ґрунтуються на підході пластичного кручення [12]: Приймається діаграма зсуву бетону у вигляді діаграми Прандтля; Модуль зсуву кожного i -того елемента визначається з діаграми зсуву за формулою

$$G_i = G_c \cdot [\tau] / \tau_m \quad (3)$$

де $[\tau]$ – граничне значення дотичних напружень для бетону; G_c – початковий модуль зсуву бетону; τ_m – головні напруження, які визначаються за формулою [12]:

$$\tau_m = \sqrt{\tau_{gor}^2 + \tau_{vert}^2} \quad (4)$$

τ_{gor} , τ_{vert} – відповідно дотичні напруження відповідно в горизонтальному (на рис. 2) та вертикальному напрямку. Причому τ_{vert} визначаються за формулами теорії кручення від дії крутного моменту M_t , а τ_{gor} – це сума дотичних напружень від чистого кручення моментом M_t і напружень від зсуву $\tau_{s,i}$, які визначаються за формулою 2.

Слід зазначити, що величина модуля зсуву G_c в формулі (3) приймається як початковий модуль зсуву тільки на першій ітерації. На кожній наступній ітерації приймається модуль зсуву, отриманий на попередній ітерації.

Наведемо алгоритм розрахунку.

1. Визначаємо початкове положення центру жорсткості C за відомою формулою опору матеріалів [19].

2. Задаємо величину відносного кута закручування θ .

3. В залежності від положення центра жорсткості C визначаємо всі відстані R_i від центрів ваги елементів до центру жорсткості (див. рис. 2), а також відстані в горизонтальному напрямку u_i .

4. Визначаємо крутний момент, що сприймається бетонною частиною елемента M_i :

$$M_i = \theta \cdot J_c G_c, \quad (5)$$

де J_c – момент інерції стиснутої зони при крученні; G_c – модуль зсуву бетону.

5. Визначаємо в кожному елементі горизонтальні $\tau_{gor,i}$ і вертикальні $\tau_{vert,i}$ напруження від моменту M_t за формулами теорії кручення [10] в залежності від відстані від центру ваги кожного елемента до центру системи координат (див. рис. 2).

6. Визначаємо в кожному елементі горизонтальні напруження зсуву $\tau_{s,i}$ від повороту перерізу за

формулою (2).

7. Визначаємо сумарні горизонтальні напруження $\tau_{tot,i} = \tau_{gor,i} + \tau_{s,i}$

8. Визначаємо головні напруження $\tau_{m,i}$:

$$\tau_{m,i} = \sqrt{\tau_{tot,i}^2 + \tau_{vert,i}^2} \quad (6)$$

9. Якщо $\tau_{m,i} \leq [\tau]$, то величина модуля зсуву i -того елемента G_i залишається на попередньому рівні. Якщо $\tau_{m,i} > [\tau]$, то визначається нова величина модуля зсуву $G_{i,k}$:

$$G_{i,k} = G_{i,k-1} \cdot [\tau] / \tau_{m,i}, \quad (7)$$

де $G_{i,k-1}$ – модуль зсуву i -того елемента на попередній $k-1$ -й ітерації.

10. Визначаємо середній модуль зсуву на i -й ітерації за формулою:

$$G_{mid} = \frac{\sum_{i=1}^n G_i}{n}, \quad (8)$$

де n – загальна кількість прямокутних елементів, на яку розділено стиснуту зону.

11. Визначаємо нове значення моменту $M_{t,iter}$, що сприймає стиснута зона:

$$M_{t,iter} = \theta \cdot J_c G_{mid} \quad (9)$$

12. Повторюємо розрахунок з пункту 5 цього алгоритму.

Якщо різниця між моментом $M_{t,iter}$ на останній і попередній ітерації не більше, ніж наперед задана похибка, то переходимо до наступного кроку, якщо ні – повторюємо ітерації.

Таким чином, ми отримуємо розподіл напружень і модулів зсуву по поперечному перерізу стиснутої зони.

13. Визначаємо нове положення центра жорсткості X_c зі зміненими модулями зсуву G_i за формулою:

$$\frac{\sum_{i=1}^n A_i G_i x_i}{\sum_{i=1}^n A_i G_i + A_s \cdot \alpha \cdot G_c}, \quad (10)$$

де A_i – площа i -того елементарного прямокутника, x_i – відстань від центра ваги i -того елемента до центра ваги арматури, α – відношення модулів зсуву арматури і бетону; G_c – початковий модуль зсуву бетону.

14. Повторюємо з пункту 3 цього алгоритму. Якщо різниця положення центра жорсткості X_c на останній і попередній ітерації менше за попередньо задану похибку, то процес закінчується. Якщо ні – процес ітерацій продовжується.

Таким чином подвійним ітераційним процесом ми спочатку уточнюємо момент M_t , що сприймається стиснутою зоною бетону, а потім положення центра жорсткості X_c . При цьому всі модулі зсуву G_i будуть мати такі значення, що головні напруження $\tau_{m,i}$, визначені за п. 8 алгоритму (формула 6), не будуть перевищувати величину граничних дотичних напружень $[\tau]$.

В цьому полягає подібність з розрахунку на чисте пластичне кручення [12] з приведеним вище розрахунком при крученні зі зсувом відносно центру жорсткості.

Після закінчення ітераційного процесу крутний момент визначається за формулою:

$$[M] = M_{vert} + M_{gor} + M_s \quad (11)$$

де M_{vert} , M_{gor} , M_s – відповідно крутні моменти від вертикальних дотичних напружень τ_{vert} , горизонтальних дотичних напружень τ_{gor} і від нагельної

сили в поздовжній арматурі N_s , які визначаються за формулами:

$$M_{vert} = \sum_{i=1}^n \tau_{vert,i} A_i y_i; M_{gor} = \sum_{i=1}^n \tau_{tot,i} A_i R_i; M_s = N_s X_c \quad (12)$$

В формулі (12) через y_i позначена відстані від центру ваги i -того елемента до середини стиснутої зони по горизонталі (див. рис. 2); N_s – нагельна сила в поздовжній арматурі, яка прикладена перпендикулярно її осі і яка з умов рівноваги на вісь y на рис. 2 дорівнює сумарним горизонтальним силам:

$$N_s = \sum_{i=1}^n \tau_{tot,i} A_i \quad (13)$$

Алгоритм, наведений вище, легко реалізується в будь-якій програмі. Автори склали програму в Excel з застосуванням Visual Basic.

Поступовим збільшенням величини відносного кута θ отримуємо діаграму M - θ , з якої легко визначати внутрішній момент за будь якого значення θ , включаючи його значення, яке відповідає граничному моменту $[M]$.

Перевагою запропонованого методу є факт, що нагельну силу в арматурі N_s можна визначити (в граничній стадії) без врахування перерахованих вище факторів, які впливають на деформації арматури поперек її осі. Знаючи величину нагельної сили і граничний крутний момент можна за методикою авторів [3, 11] визначити крутильну жорсткість залізобетонного елемента з нормальною тріщиною також в граничній стадії. Далі застосовуючи гіпотезу лінійності жорсткості можна отримати графік зміни крутильної жорсткості от початкової (без тріщин) і до граничної.

Відомо, що граничний момент в припущенні повністю пластичної роботи стиснутої зони визначається за формулою (див. рис. 1):

$$M_{pl} = b \cdot h \cdot [\tau] \cdot (d - \frac{h}{2}) \quad (14)$$

Розрахунки показують, що величина граничного крутного моменту, отриманого за розробленою вище методикою (формула 11), відрізняється від граничного моменту в припущенні пластичного стану всієї стиснутої зони бетону (формула 14). Ця різниця залежить від відношення b/h стиснутої зони, відстані до центру жорсткості. Момент за формулою 11 менший за момент за формулою 14. І це є цілком логічним, тому що розгляд пластичної роботи бетону за наведеним алгоритмом показує, що не у всіх елементах з'являються граничні напруження $[\tau]$. Такий результат можна порівняти з пластичним чистим крученням [12], де розглядається так звана аналогія з купою піску і не в усіх точках поперечного перерізу дотичні напруження досягають граничних значень, в результаті чого граничний момент менший, ніж в припущенні повної пластичності в перерізі. Розрахунки за наведеною вище методикою показали, що в середньому граничний момент за формулою 11 менший за граничний момент за формулою 14 приблизно на 30%. Тому в інженерних розрахунках можна визначити граничний момент за формулою 14 і розділити його на коефіцієнт 1.3. Це дозволить отримати орієнтовне значення несучої спроможності поперечного перерізу без застосування програми з ітераційним розрахунком. Для точного розрахунку слід виконувати

розрахунок за наведеним в статті алгоритмом.

В розрахунках за наведеним алгоритмом рекомендується слідкувати за тим, щоб величина N_s , визначена за формулою (13), не перевищувала величини F_{ud} – несучої здатності поздовжньої арматури, до якої прикладена сила, перпендикулярна її осі за методикою Eurocode [4]. При цьому завжди можна підібрати такий кут θ , який відповідає значенню N_s , що дорівнює F_{ud} .

Висновки і перспективи досліджень.

Рішення задачі визначення несучої спроможності поперечного перерізу з нормальною тріщиною при дії крутного моменту можна розглянути з точки зору визначення максимального крутного моменту від втрати міцності стиснутої зони бетону. В статті наведена методика визначення граничного стану поперечного перерізу залізобетонного елемента з одиночною арматурою з врахуванням напружень від чистого кручення і напружень зсуву від повороту перерізу відносно центру жорсткості стиснутої від згину зони. Ітераційний розрахунок показує, що не в усіх точках стиснутої зони з'являються граничні дотичні напруження. Це узгоджується при порівнянні пластичного стану при чистому крученні за аналогією з купою піску. Методика дозволяє визначити граничне значення нагельної сили в арматурі без залучення умов деформацій в цій арматурі.

В перспективі планується експериментальна перевірка розробленої методики розрахунку.

Література

1. Azizov T. Accounting The Shift Of The Compressed Area Of Concrete In Two Directions In The Torsion Of A Reinforced Concrete Element With Normal Cracks // Sciences of Europe. – Vol 1, № 73(2021). – P. 42-46.
2. Azizov T.N. Determination of Displacement of a Reinforced Concrete Element in a Normal Crack // Sciences of Europe. – Vol 1, № 62(2021). – P. 34-38.
3. Azizov, T., Jurkowska, N., Kochkarev, D. Basis of calculation on torsion for reinforced concrete structures with normal cracks (2019) Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures, pp. 1718-1725.
4. CEB-FIP Model Code. Lausanne, 1993. – 120 p.
5. Collins M.P., Rahal N.R. Experimental Evaluation of ACI and AASHNO-LRFD Design Provisions for Combined Shear and Torsion. ACI Structural Journal, Vol. 100, №3, 2003. – pp.277-282.
6. Cowan H.J. and Armstrong S. Experiments on the Strength of Reinforced and Prestressed Concrete Beams and of Concrete-Encased Steel Joints in Combined Bending and Torsion/ Magazine of Concrete Research, Vol.6, No.19//U.K.: London, 1955. - pp. 3-20
7. Cowan H.J. Torsion of a rectangular elastic isotropic beam reinforced with rectangular helices of another material// Applied Scientific Research, Section A Volume 3, Issue 5, September 1952. – pp. 344-348.
8. Mohammed Sirage Ibrahim, Esayas Gebreyouhannes, Abdulkarim Muhdin, Abraham Gebre. Effect of concrete cover on the pure torsional behavior

of reinforced concrete beams. *Engineering Structures*. (216). 2020. P.2-12.

9. T. Azizov, D. Kochkarev, L. Tsyhanenko. Perpendicular to steel reinforcing bars axis displacements of rebars for determination the torsional stiffness of reinforced concrete elements with normal cracks// *IOP Conf. Series: Materials and Engineering*. 1164 (2021).

10. Timoshenko S. *Theory of elasticity*. London-New-York, 1934. – 451 p

11. Азизов Т.Н., Кочкарев Д.В. Определение нагельной силы в продольной арматуре при кручении железобетонных элементов с нормальными трещинами // *Sciences of Europe*. – 2020. – Vol 1, № 58(2020). – pp. 36-40.

12. Безухов Н.И. Основы теории упругости, пластичности и ползучести.

13. Елагин Э.Г. Расчет перемещений железобетонных стержней прямоугольного сечения на стадиях работы с трещинами при совместном кратковременном действии моментов и продольной силы/ Э.Г. Елагин // *Строительная механика и расчет сооружений*. – 1991. - № 4. – С. 26-31.

14. Карпенко Н.И. Теория деформирования железобетона с трещинами. – М.: Стройиздат, 1976. – 208 с.

15. Коуэн, Г.Дж. Кручение в обычном и предварительно напряженном железобетоне: Пер. с англ. / Г.Дж. Коуэн; – М.: Изд-во литературы по строительству, 1972. – 104 с.

16. Парамонов Д.Ю. Жорсткість і міцність залізобетонних елементів з нормальними тріщинами при згині з крученням. Автореф. дис. канд. техн. наук. – Одеса, 2012. – 22 с.

17. Срібняк Н.М. Крутильна жорсткість залізобетонних елементів перекриттів з нормальними тріщинами. Автореф. дис. канд. техн. наук. Одеса, 2009. – 23 с.

18. Стадник В.І. Жорсткість і міцність при крученні залізобетонних таврових елементів з нормальними тріщинами. Автореф. дис. канд. техн. наук. Одеса, 2011. – 21 с.

19. Феодосьев В.И. Соппротивление материалов. – М., 1999. – 592 с.